

AXBOROT VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR O'ZBEK TILINI O'QITISHNING ENG SAMARALI USULLARI SIFATIDA

Turniyazov Sh.N.

Shakhzod.turniyazov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6785673>

Annotatsiya: Maqolada OTM larda o'zbek tilining o'rni hamda ta'lim jarayonida o'zbek tilini axborot va innovatsion texnologiyalar yordamida o'rtagishning yangi metodlari, ularning afzalliklari va samaradorligi xususida fikr bildirilgan. Shuningdek, o'zbek tilini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish metodikasi to'g'risida ayrim ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: o'zbek tilini o'qitishda axborot-innovatsion texnologiyalar, interfaol ta'lim, innovatsion usul va shakllar, multimediyali darslar, motivatsiya.

O'zbekistonda oliy ta'limning shakllanishi milliy tildan oliy ta'limni o'qitish vositasi sifatida foydalanishning oqilona yo'llarini izlab topish bilan bog'liq bo'lib, unda o'zbek tilining o'rni milliy o'zlikni, respublikada fan va oliy ta'limning rivojlanishi, adabiy me'yor va milliy terminologiyaning shakllanishini hisobga olingan holda tobora ortib bormoqda. O'zbek tilining funksional taraqqiyoti turli stilistik tizimlarning shakllanishi va ularning qo'llanish doirasini kengaytirish borasida mustahkamlandi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida davlat tili maqomining mustahkamlanishi (4-modda) o'zbek tilining yuqori malakali kadrlar tayyorlashni to'liq ta'minlash uchun yanada xolisona asoslar yaratadi [1.].

Hozirgi kunda oliy o'quv yurtlarida o'zbek tilidan foydalanish masalalari ijobiy hal etilmoqda, ularda ta'lim jarayonida o'zbek va rus tillaridan foydalanishni nazarda tutgan an'anaviy ikki tilli ta'lim tizimi yo'lga qo'yilgan. Shu bilan birga, davlat tilida ta'lim jarayonini ta'minlashda hali muayyan muammolar mavjud bo'lib, ularni hal qilish zarurati tilshunoslarimizning oldiga qo'yilgan galdagi vazifalarni belgilaydi. Demak, o'zbek tili o'qitishning dolzarbligi hozirgi kunda shubhasizdir, lekin ta'lim jarayonini tashkil etish va o'qitish metodikasida bir qator muammolar mavjud.

Ta'lim jarayonini tashkil etish masalalari, avvalo, ta'lim jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanish usullarini, ya'ni qaysi texnologiyalar va o'qitishda qay darajada foydalanish usullarini ishlab chiqish bilan bog'liq.

O'zbek tilini o'rganish jarayoni uchun har doim darslarni tashkil etish va o'tkazishda o'qituvchi foydalanadigan usul va vositalarga xos bo'lgan o'z texnologiyasi mavjud. Ta'lim texnologiyasi, bir tomondan, ta'lim ma'lumotlarini qayta ishlash, o'lchash va taqdim etish usullari va vositalari majmui sifatida qabul qilinsa, boshqa tomondan, o'qituvchi o'quvchilarga ta'sir ko'rsatib, ular

bilan ta'lim jarayonida zarur texnik yoki axborot vositalaridan foydalangan holda o'zaro hamkorlik qiladi [2.17.].

O'zbek tilini o'rganishda axborot texnologiyalaridan foydalanish o'qitishning ko'pgina an'anaviy vositalarini almashtirish imkonini beradi. Aksariyat hollarda bunday almashtirish samarali bo'lib chiqadi, chunki u o'quvchilarning o'rganilayotgan mavzuga qiziqishini saqlab qolish ko'nikmasini yaratadi, ularga bolaning qiziqishi va qiziquvchanligini rag'batlantiruvchi axborot muhitini hosil qiladi. Ta'lim jarayonida kompyuter o'qituvchiga o'rganilayotgan materialni chuqurroq va ongli o'zlashtirishga yordam beradigan, dars vaqtini tejaydigan, ta'lim jarayonini alohida dasturlar bo'yicha tashkil etishga imkon beradigan turli xil vositalarni tezda birlashtirishga ko'maklashadi.

O'zbek tilini kompyuter texnologiyalari yordamida o'qitish bosqichma-bosqich yangi ta'lim standartiga aylanib bormoqda va u mutaxassislarni tayyorlash va qayta tayyorlash ishlarini olib boruvchi barcha tuzilmalarda amalga oshirilmoqda. Kompyuterli o'qitish tizimlari, axborot ketma-ket keltirilgan videotasvirlardagi kurslarga nisbatan kuchli tarmoqlanish imkoniyatlariga ega va talabalarga o'zlari qiziqqan mavzu bilan bevosita shug'ullanishlariga muhit yaratadi. O'zbek tilini o'rganish uchun multimediya texnologiyasi yordamida zamonaviy kompyuter o'quv tizimlari ishlab chiqilmoqda. Bugungi kunda multimediya texnologiyalari ta'lim jarayonini axborotlashtirishning istiqbolli yo'nalishlaridan biridir.

Multimediali kompyuter texnologiyalari o'quvchilarga o'rganilayotgan materialni chuqurroq va ongli o'zlashtirishga yordam beradi, shu bilan birga, o'qituvchiga dars vaqtini tejash, auditoriyani axborot bilan to'yintirish imkoniyatini beradi. O'zbek tili o'qitish metodikasi axborotni taqdim etish va idrok etish xarakteri bilan chambarchas bog'liqdir.

Kompyuter tarmoqlarining yaratilishi o'zbek tilini o'rgatishda mutlaqo yangicha aloqa usulini taqdim etdi. Ma'lumotlarni uzatish texnologiyasidagi eng yangi yutuqlar, o'zbek tilini o'qitish sohasidagi eng yangi ixtirolarni hisobga olgan holda, ma'lumotlarni qayta ishlash va uzatish uchun cheksiz imkoniyatlarni ochib beradi. O'zbek tilini tarmoq texnologiyalari asosida o'qitish uchun o'quv materiallarining mutlaqo yangi turi – Internet darsligi paydo bo'ldi.

O'zbek tilini innovatsion texnologiyalardan foydalangan holda o'qitish jarayonida kompyuter nafaqat axborot manbai, balki o'quv vositasi va bilish faoliyati jarayonini faollashtirish imkonini beruvchi kuchli vosita sifatida ham harakat qiladi, tafakkurning moslashuvchanligini rivojlantirishga va o'z faoliyatida harakatlanish va moslashish qobiliyatini shakllantirishga yordam beradi. Shuning uchun o'qituvchi o'rganish uchun ijobiy motivatsiyani

ta'minlashi, o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirishi va bu maqsadga erishish uchun bilimlarni o'zlashtirishdan tashqari, yangi ma'lumotlarni olish, qayta ishlash va undan foydalanish usullarini egallashi ham muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbek tilini o'qitishda innovatsion texnologiyalar o'quvchilarning yoshi va bilim darajasidan qat'i nazar, jarayonining individuallasuvi, masofaviyligi va mobil holatiga qaratiladi.

O'zbek tilini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish metodikasi quyidagilarni o'z ichiga oladi [3. 86]:

- o'quv faoliyatining turli bosqichlarida ta'limni boshqarish tizimini takomillashtirish;
- o'qitish motivatsiyasini mustahkamlash; o'quvchilarning axborot madaniyatini oshiradigan ta'lim va tarbiya sifatini oshirish;
- zamonaviy axborot texnologiyalari sohasida o'qitish darajasini oshirish;
- kompyuter va boshqa axborot texnologiyalari vositalari yordamida turli xil axborot turlari bilan ishlash ko'nikmalarini egallash, o'z axborot faoliyatini tashkil etish va uning natijalarini rejalashtirish;
- axborot texnologiyalari vositasida bilim qiziqishlarini, aqliy va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish;
- axborot texnologiyalari vositasida zamonaviy axborot texnologiyalari imkoniyatlarini namoyish etish.

O'quv jarayonining motivatsiyasini oshirish uchun loyiha metodidan foydalanish o'zbek tilini o'rgatishning eng muvaffaqiyatli usullaridan biridir. Loyiha metodi o'quv jarayonini tashkil etishning moslashuvchan modeli bo'lib, o'quv materialini o'rganish jarayonida o'quvchilarning aqliy va jismoniy imkoniyatlarini, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish orqali o'z-o'zini anglashga qaratilgan. O'zbek tilini o'rganishda o'quvchilar krossvordlar, multfilmlar, ta'limiy va tarbiyaviy o'yinlar yaratish kabi turli loyihalarni amalga oshiradilar.

Shunday qilib, o'zbek tilini axborot va innovatsion texnologiyalar asosida o'qitishni tashkil etish aniq darsni rejalashtirish, mavzu mazmunini o'rganishda motivatsiyaning ortishi tufayli o'quvchi bilimining yuqori sifatini ta'minlaydi. O'zbek tilini o'rganish jarayonida o'quvchilarda olingan vazifani bajarish, o'z g'oyalarini ilgari surish, o'quv materialini tahlil qilish uchun axborot bilan ishlash ko'nikmasi shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.

2. Новые педагогические технологии в системе образования./Под редакцией д. п.н., профессора Е. Е. Полат, Москва АСАДЕМА, 2001г.
3. Толыпина Ю.А.Использование интерактивных технологий в образовательном процессе // Педагогическое мастерство: материалы междунар. науч. конф. (г. Москва, апрель 2012 г.). М.: Буки-Веди, 2012. С.300–301.